

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

O'RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI

SamDAQU, arxitektura fakulteti, arx.fal.dok., dotsent. Abduraimov Sherzod Muratkulovich
Mail.ru: sherzodabduraimov@mail.ru

Annotasiya: Mazkur maqolada O'rta Osiyo hududi kishilik jamiyati tomonidan qadim zamonlardan boshlab iqlimi hamda tabiiy shart-sharoitlarning mos kelishi natijasida tanlanganligi, insonyat yuqori, quyi yoki kechki tosh asrlarda turar joy sifatida dastlab ungurlar, g'orlar shuningdek soy va to'qaylarda boshpanalar tiklashni o'rganishganligi, mezolit davrida kelib O'rta Osiyoda oq-yoy va sopolsozlik kashf qilinganligi, neolit davrida chaylaga o'xshash katta qabila uylari qurilganligi, va shu kabi boshqa turar joy hududlarining ilk shakllanish davrlari o'rganilib yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, qadim zamonlar, shaharsozlik, Oligosen va Neogen davrlar, yuqori, quyi va kechki tosh asri, neolit davri, Jonboz – 4, Oltoy, Xitoy, Eron va Mesopotamiya, qarorgohlar, chaylalar

Ma'lumki, O'rta Osiyo yerlari juda qadim zamonlardan buyon tabiiy hayot manbai bo'lib, insonyat ushbu hududlarda qadim zamonlardan beri yashab kelishligi, uning tabiat bilan bo'lgan bog'liqligi, faoliyati har bir davr misolida namoyon. Gap shaharlarning tarixiy qismlarini zamonaviy shaharsozlik bilan uyg'unlashtirish masalasi haqida borar ekan, dastavval tarixiy shaharlarning vujudga kelish davrlarini asoslangan holda nazar tashlash o'rinlidir. O'lkamizda 40-20 mln yil avval dengizlar qurib, quruqliklarning vujudga kelishi davrida Farg'ona vodiysi, Orolbo'yi havzalari (Oligosen va Neogen davrlarida) o'simliklar va hayvonot dunyosiga boy ekanligi olimlar tomonidan aniqlangan.

Bu davr uzoq davom etgan jarayon bo'lib, olimlarning olib borishgan tadqiqotlari natijalariga ko'ra, O'rta Osiyo xududida (taxminan 1 mln. yil oldin) dastlabki idrokli odam – "Homo sapiens" ning vujudga kelib, rivojlangan joylardan biri sifatida qaralganligi, O'rta Osiyo kishilik jamiyati tomonidan qadim zamonlardan boshlab iqlimi hamda tabiiy shart-sharoitlarining mos kelishi natijasida tanlangan.

Yuqori tosh asriga to'g'ri keluvchi "ashel" davri tosh qurollari va qadimgi hayvonlarning suyak qoldiqlari janubiy Qozoqistonning Qoratog' etaklaridan, Sirdaryoning yuqori oqimida joylashgan Onarcha, Farg'ona vodiysidagi Baqirgansoy darasida va boshqa joylarda topilgan.

Me'morchilik fanlari doktori M.Q.Axmedov o'zining "O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi" o'quv qo'llanmasida o'rta

tosh asrining "mustyer" hozirgi davrdan 100-40 ming yil oldingi davrda insonlar olov hosil qilishning bir necha yo'llarini bilib olishligi, turar joy sifatida faqat ungurlar va g'orlardan foydalanib qolmasdan balki soy va to'qaylarda sun'iy boshpanalar tiklashni o'rganishganligi hamda o'sha davr madaniy yodgorliklari qatoriga Surxondaryo viloyatidagi Teshiktosh, Samarqand yaqinidagi Omon-qo'ton, Toshkent viloyatidagi Obirahmat va Buxoro yonidagi Uch tut qarorgohlari haqida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tganlar

Quyi yoki kechki tosh asri yangi eradan oldingi 40-12 ming yilliklar

yodgorliklari qatoriga Samarqand markazidagi hozirgi bolalar bog'ining sun'iy ko'li va uning to'g'risida joylashgan "Dinamo" stadionining qurilish maydonchalarida ochilgan qarorgohlar kiradi. Bu vaqt muzlash davrining vyurm va valday davriga to'g'ri keladi.

Muzliklar tamoman chekinganidan so'ng yangi davr — mezolit yoki oraliq tosh asri boshlanadi va o'z ichiga eradan oldingi 13- 5 minginchi yillarni oladi. Bu davrga kelib o'q-yoy va sopolsozlik kashf qilinganligi ma'lum. Aynan shu davrga xos ashyolar Boysun tog'laridagi Machay g'oridan topilgan.

Quyi va oraliq tosh asriga oid madaniy yodgorliklar qatoriga Ko'hitangdagi (O'zbekiston janubida) Zarautsoy, Farg'onadagi suratli soy va So'x qishlog'i yaqinidagi qoya suratlari, Samarqand yaqinidagi Oq soy va Ilon soy, Qirg'izistondagi Toshmali soy va yana bir qator boshqa soy va tog'lardagi qoyalarda topilgan tasvirlar kiradi. Bu suratlarda O'rta

Osiyo hayvonot dunyosiga xos bo'lgan tog' echkilari, arxarlar, qo'tos, ba'zan ot hamda o'sha davrlarda yashagan odamlar tasvirlari o'z aksini topgan.

G. L. Pugachenkova va L. I. Rempel o'z izlanishlarida yangi tosh asri - neolit davrida O'rta Osiyoda sopoldan turli idishlar yasashni o'rgana boshlaganliklari, qadimiy sopoldagi (pishirilgan loy parchalari) qirib va uyib solingan archasimon va tulsinsimon chizgilarda Oltoy, Xitoy, Eron va Mesopotamiyadan topilgan qadimiy naqshinkorliklarga o'xshashliklar kuzatilganligini aniqlagan. Bu davrga kelib chaylaga o'xshash katta qabila uylari qurilganligi ma'lum. Jumladan eramizdan oldingi IV-III ming yilliklar bilan belgilanadigan Qadimgi Xorazm (Kalta minor aholi punkti yaqinida)da ochilgan "Jonboz - 4" deb nomlanuvchi ovchilar va baliqchilar boshpanasi – chaylali sifat turar joy buning guvohidir.

1-rasm. Eramizdan oldingi IV — III ming yilliklar bilan belgilanadigan Qadimgi Xorazm (Kalta minor aholi punkti yaqini)da ochilgan "Jonboz — 4" deb nomlanuvchi ovchilar va baliqchilar boshpanasi — chaylasifat turarjoy manzilgohi

Bu imorat qum barxani ustiga qurilgan bo'lib (290x17 m), imorat markazida diametri 1,2 m bo'lgan bosh o'chog' joylashganligi aniqlangan. Bu o'choqlarda olov muqaddas hisoblanib, tub aholiga xos otashparastlikning ilk namunalari o'sha davrda paydo bo'lgan degan taxmin mavjud. Oila a'zolari taxminan

100—125 kishini tashkil etgan. Bino chekkalarida 100 tagacha ro'zg'or o'choqlari borligi aniqlangan. Chaylani tomini yopishda va ustunlarini yasashda Amudaryo teraklaridan foydalanilgan deb hisoblanadi. Ulkan oilalar birgalikda yashashga o'xshash uylar O'rta Osiyoda mazkur davrdagi yashash tarzini belgilashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Samarqand shahriga janubi-g'arbiy tomondan tutash bo'lgan Qoratepa tog' massivi shimoliy yonbag'rida so'nggi yillar maboynida tosh davri jamoalari moddiy madaniyatini o'rganish borasida muhim kashfiyot va yutuqlar qo'lga kiritilgan. Xususan, o'tgan asrning 80-90 yillarida olib borilgan neolit jamoalariga tegishli qator makonlarning tadqiqoti natijasida Sazog'on neolit jamoalari madaniyatiga tegishli yangi makonlar (Tepaqul 3,4,5, Lolab g'or makoni) kashf etilishi bilan bir qatorda, tadqiqotlarda mazkur mintaqada nafaqat neolit davri jamoalari, balki mezolit va hatto paleolit jamoalari ham yashashib, o'ziga xos moddiy madaniyat yaratishganliklari ma'lum bo'ldi.

Sazog'on jamoalarining Kaltaminor, Hisor, Markaziy Farg'ona jamoalari bilan o'zaro qo'ni-qo'shnicilik madaniy aloqadorliklari va eng muhimi mazkur mintaqada tosh davri jamoalari madaniyatlarining kelib chiqish ildizlari borasida qimmatli ma'lumotlar qo'lga kiritildi. Ayniqsa, bir mintaqaning o'zida paleolit, mezolit va neolit davri jamoalariga tegishli makonlarning (Olmabuloq, Sazog'on 1, Qorakamar, Sazog'on 2, Jangal 1, Tepako'l 3,4) yonma-topilishi madaniyatlar kelib chiqishi ildizlari masalasining yechimida muhim hisoblanadi.

Professor S.P.Tolstov boshchiligida Xorazm arxeologiya ilmiy safari 1937 yilda qidirish ishlari olib borib, Janubiy Qoraqalpog'stondagi Qizilqum ichida qolib ketgan qadimgi obod yerlarda g'oyatda ko'p va ahamiyatli yodgorliklarni topib tekshirdi. Bu yodgorliklar ichida eng qadimgisi kaltaminorliklar chaylasi bo'lib, unda so'nggi davrlarning yodgorliklari ham yaxshi saqlangan aniqlandi.

Qizil qum sahrosidagi qum tepaliklar orasida Yonbosh (Jonbos) qal'a nomli qir ustida eramizdan 300 —400 yillar ilgari solingan qal'a bor.

O'sha qirning janub tomon etagida shamolda buzilib nurayotgan taqirlar tagida kul, sopol siniqlari, mayda tosh qurollar va boshqa narsalar qurollar va boshqa narsalar ko'rinib qolgan.

1940 yili o'sha joy qazilganda, u yerda qum tepasini tekislab, xodachalar va qamishdan juda katta chayla qurilganligi aniqlandi.

Professor S. P. Tolstovning taxminiga ko'ra, deb yozadi marhum akademik Ya. F. Gulomov, bu chaylada 100—120 odam ona urug'i oilasi tartibida yashagan.

Mil.av. II ming yilliklarning o'rtalarida Amudaryo va Hindikush oralig'ida Baqtriya sivilizasiyasi paydo bo'ladi. Bu madaniyat Amudaryo orqali Surxondaryoga va keyinroq Xorazmgacha tarqalgan. Mil.av. II ming yilliklarning oxirlarida Farg'ona vodiysida yirik dehqonchilik manzilgohlari shakllanadi. Ushbu manzilgohlar vaqtlar o'tishi bilan aglomerasiyalarga kengayadi va shu orqali birinchi shaharlar madaniyati (protoshaharlar madaniyati) paydo bo'ladi. Ularning kvadrat yoki aylana rejalari koinot ramzi hisoblangan. Shaharlarning markazlarida ibodatxonalar va saroylar joylashtirilgan.

Mil.av. XVIII-XIV asrlarga mansub Sopollitepa manzilgohi kvadrat (82x82 m) perimetrtdagi devorga ega. Devordan tashqari tarafdagi "G" va "T"-simon Mesopotamiya yo'laklari bo'rtib chiqqan. Bu dushmanlarni pistirmaga tushiradigan joy hisoblangan. Sopollitepaning tashqi devori to'g'ri va aniq shaklda qurilgan. Lekin uning ichidagi qurilmalar tartibsizdir. Demak tashqi mudofaa devor va ichki qurilmalar turli davrlarda bunyod etilgan. Buni u yerdagi g'isht o'lchamlarining farq qilishida ham ko'rish mumkin. Chunki shahar devorini juda ham aniq tarzda qurgan xalq uning ichkarisidagi binolarni tartibsiz qurishiga ishonish qiyin. Ushbu yodgorlikning Avestoda keltirilgan Var tipidagi shahar bilan ham umumiy jihatlari

mavjudligi, lekin aynan u emasligi xususida A.Asqarov aytib o'tgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda Sopollitepa dastlab chodir (chaylali) shahar-manzilgoh sifatida shakllangan degan xulosaga kelish mumkin. Shuningdek bu tipdagi shahar namunalarini Qadimgi Xorazmdagi Ko'zaliqir (mil.av. VII-VI a.a.), Qalaliqir (mil.av. IV a.) manzilgohlarida ham uchratish mumkin. Qalaliqir qo'rg'ondevorida 2 parallel ichki koridor, Ko'zaliqirda esa 3 ta yo'lak mavjud. Ulardan boshqa hych qanday topilmalar chiqmagan. Demak, ushbu ikki shaharni xam chodir (chaylali) shahar-manzilgoh tipiga kiritishimiz mumkin. Bunday tipdagi shaharlarda ko'rg'ondevorlar ikki himoya va turar joy funksiyalarini bajargan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. T.G.Martinson v poiskax drevnix ozyor Azii L: "Nauka", 1989,s.155.
2. Istoriya Uzbekskoy SSR (s drevneyshix vremyon do nashix dney). Tashent, "Fan", 1974, 7-bet
3. Axmedov M.Q., O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi, Toshkent -1995, 42 bet.
4. G. L. Pugachenkova, L. I. Rempel. Istoriya iskusstv Uzbekistana (s drevneyshix vremen do serediny devyatnasatogo veka). M.: "Iskusstvo", 1965, s. 19.
5. S. P. Tolstoye. Drevniy Xorezm. M.: MGU, 1948, s. 59—66.
6. Djuraqulov M.J., Holmatov N.U. Samarqand universiteti tadqiqotlaridan // O'zbekistonda arxeologik tadqiqotlar - 2000 yil. Samarqand , 2001., 72-79- betlar.
7. Askarov Sh.D. Genezis arxitekturi Uzbekistana. -T.: 2014.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156